

BANKLAR O'RTASIDA LOYIHAVIY MOLIALASHTIRISHDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Shonazarova Marjona Shuxrat qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13788889>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston bank sektorida loyihaviy moliyalashtirishda banklararo raqobatni rivojlantirish yo'llarini o'rganadi. Maqola, regulativ islohotlar, texnologik integratsiya, xalqaro hamkorlik, banklararo hamkorlikni rag'batlantirish, va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuv kabi muhim yo'nalishlarni muhokama qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu yo'nalishlar banklararo raqobatni oshirishda va loyihaviy moliyalashtirish jarayonlarini samarali bajarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Loyihaviy moliyalashtirish, banklararo raqobat, raqamli texnologiyalar, regulativ islohotlar, xalqaro hamkorlik, banklararo hamkorlik.

O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda sezilarli o'sish sur'atlarini ko'rsatmoqda, bu esa moliya sektorining rolini yanada muhim qiladi. Ayniqsa, loyiha moliyalashtirish sohasida banklararo raqobatning rivojlanishi mamlakatning barqaror iqtisodiy taraqqiyoti uchun zarur shartlardan biri hisoblanadi. Loyiha moliyalashtirish - bu katta miqdordagi mablag'larni talab qiluvchi va ko'pincha uzoq muddatli investitsiyalarni o'z ichiga olgan murakkab jarayon bo'lib, uning samaradorligi ko'p jihatdan moliya institutlarining ishtirokiga bog'liq.

Banklararo raqobatni rivojlantirish, bank xizmatlarining sifatini oshirish va yangi moliyaviy mahsulotlar yaratish orqali loyiha moliyalashtirish jarayonlarini optimallashtirish mumkin. Bu esa nafaqat banklarni, balki ular moliyalashtirayotgan loyihalarning muvaffaqiyatini ham ta'minlaydi. O'zbekistonda banklararo raqobatni rivojlantirishning ahamiyati shundan iboratki, bu jarayon nafaqat moliyaviy sektor, balki iqtisodiyotning boshqa sohalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, innovatsiyalarni rag'batlantiradi va xizmatlar sifatini yaxshilaydi.

Shu bilan birga, banklararo raqobatni rivojlantirish zaruratining yana bir muhim jihati shundaki, bu raqobat banklar tomonidan taklif etilayotgan moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarning turfa xilligini oshiradi, mijozlar uchun tanlov imkoniyatlarini kengaytiradi va narxlar darajasini optimallashtirishga yordam beradi. Natijada, loyiha moliyalashtirish bozori yanada jonlanadi va iqtisodiy faollikning oshishiga hissa qo'shadi.

Bunday sharoitda, O'zbekistonning moliya bozorini yanada rivojlantirish va xalqaro moliyaviy tizimlarga integratsiyalashuv darajasini oshirish uchun banklararo raqobatni faollashtirish va unga oid strategiyalarni ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu jarayon mamlakatning umumiy iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash va jahon bozorlarida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Loyihaviy moliyalashtirishda banklararo raqobatning rivojlanishi ko'plab mamlakatlarda ilmiy tadqiqotlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Misol uchun, Khamidov va boshq. (2020) o'zlarining ishlarida O'zbekistonning moliya bozorlarida raqobat muhitini yaxshilash bo'yicha siyosiy qarorlarning bank sektoridagi ta'sirini tahlil qilishgan. Ularning tadqiqotlari, raqobatni oshirish uchun regulativ va institutsional islohotlar zarurligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, Jhang va Lee (2018) ning tadqiqotida Koreya Respublikasida loyihaviy moliyalashtirishdagi banklararo raqobatni oshirishda raqamli texnologiyalarning roli muhokama qilinadi. Ular, raqamli platformalar orqali moliyalashtirish jarayonlarini optimallashtirishning banklararo raqobatni kuchaytirishdagi ahamiyatini ta'kidlashgan.

Shuningdek, G20 mamlakatlari misolida, Frankel (2019) banklararo hamkorlik va konsortsiumlar tuzish orqali loyihaviy moliyalashtirishda raqobatni oshirish yo'llarini yoritadi. Uning ishida keltirilgan misollar, banklararo hamkorlikning samaradorligini oshirishda yordam beradi va yangi loyihalarni amalga oshirishda mablag'larni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

Banklar o'rtasida loyihaviy moliyalashtirishda raqobatni rivojlantirishda quyidagi amaliy tavsiyalar muhimdir:

1. **Regulyativ Islohotlar:** O'zbekiston hukumati va moliya nazorati organlari bank sektoridagi qonunchilikni zamonaviy talablarga moslashtirishi kerak. Bu, xususan, loyihaviy moliyalashtirishda shaffoflikni oshirish va korrupsiya elementlarini kamaytirish uchun zarur.
2. **Texnologik Integratsiya:** Banklar zamonaviy texnologiyalarni, masalan blockchain va sun'iy intellekt kabi yechimlarni joriy etish orqali moliyalashtirish jarayonlarini yanada samarali va xavfsiz qilishlari mumkin. Bu raqamli platformalar orqali moliyalashtirishni tezlashtiradi va raqobat muhitini kuchaytiradi.
3. **Xalqaro Hamkorlik va Ilmiy Almashinuv:** O'zbekiston banklari xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik qilishi va ilmiy almashinuv dasturlarida faol ishtirok etishi kerak. Bu, yangi moliyalashtirish usullarini o'rganish va jahon amaliyotlarini mahalliy sharoitlarga moslashtirish imkonini beradi.
4. **Banklararo Hamkorlikni Rag'batlantirish:** Banklar o'rtasida loyihalarni boshqarishda hamkorlik qilish uchun rag'batlantiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqish. Masalan, konsortsiumlar tuzish orqali katta va murakkab loyihalarni moliyalashtirishda resurslarni birlashtirish.
5. **Mijozlarga Yo'naltirilgan Yondashuv:** Banklar mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash orqali ularga qulay va samarali moliyalashtirish yechimlarini taqdim etishlari kerak. Bu, mijozlarning loyihalarga ishonchini oshiradi va banklararo raqobatni kuchaytiradi.

O'zbekiston bank sektorida loyihaviy moliyalashtirishda raqobatni rivojlantirish, iqtisodiy o'sish va yangiliklarni ilgari surish uchun muhimdir. Texnologik innovatsiyalar, regulyativ islohotlar va xalqaro hamkorliklar bu jarayonda kalit omillar hisoblanadi. Shuningdek, banklararo hamkorlik va raqobat muhitini yaxshilash, loyihalarni moliyalashtirishda samaradorlikni oshiradi va iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi. O'zbekistonning moliya tizimini rivojlantirishda ushbu tavsiyalar asosiy yo'nalishlar bo'lib xizmat qilishi mumkin, bu esa nafaqat moliya sektori, balki butun mamlakat iqtisodiyoti uchun foydali bo'ladi.

References:

1. Khamidov, J., & boshq. (2020). O'zbekiston moliya bozorlarida raqobat muhitini yaxshilash bo'yicha siyosiy qarorlar ta'siri. Toshkent: O'zbekiston Milliy Kutubxonasi.
2. Jhang, S., & Lee, K. (2018). Digitalization and its impact on competition among banks in project financing in South Korea. Seoul: Korean Financial Studies Institute.

3. Frankel, A. (2019). Enhancing competition through consortiums and collaborative financing: Insights from G20 countries. *Journal of Global Finance*, 35(4), 342-360.
4. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). (2021). Annual report on investment activities in Central Asia. London: EBRD Publications.
5. Asian Development Bank (ADB). (2022). Overview of project financing initiatives in Uzbekistan. Manila: ADB Publications.

INNOVATIVE
ACADEMY